

ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 94 (470.67)

DOI 10.5281/zenodo.14265053

Научная статья

УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ СЕВЕРНОГО ДАГЕСТАНА В 1960-1980-Е ГГ. (ОСОБЕННОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

CULTURAL INSTITUTIONS OF NORTHERN DAGESTAN IN THE 1960S AND 1980S (FEATURES OF THE ACTIVITY)

ЛЫСЕНКО ЮЛИЯ МИХАЙЛОВНА,

ведущий научный сотрудник,

Дагестанский федеральный исследовательский центр РАН.

LYSENKO YULIA MIKHAILOVNA,

Leading Researcher,

Dagestan Federal Research Center of RAS.

В статье анализируются материалы Центрального государственного архива Республики Дагестан и региональной историографии успехов, проблемы деятельности Тарумовского, Кизлярского и Ногайского районных и Кизлярских городских учреждений культуры (театры, Дома Культуры, музеи и др.). Особое внимание уделено создаваемым народным театрам и другим творческим коллективам, а также значительной идеологической работе, которую вели Дома Культуры. Названы спектакли и их авторы, темы вечеров и мероприятий, проводимых в исследуемый период, названы имена наиболее выдающихся деятелей региональной культуры.

The article analyzes the materials of the Central State Archive of the Republic of Dagestan and regional historiography of successes, problems of activity of Tarumovsky, Kizlyar and Nogai district and Kizlyar urban cultural institutions (theaters, Cultural centers, museums, etc.). Special attention is paid to the national theaters and other creative collectives being created, as well as significant ideological work conducted by Cultural Centers. The performances and their authors are named, the themes of the evenings and events held during the period under study, the names of the most prominent figures of regional culture are named.

Ключевые слова: *Кизляр, Северный Дагестан, культура, клуб, театр, творческий коллектив, фестиваль, идеология.*

Key words: *Kizlyar, Northern Dagestan, culture, club, theater, creative team, festival, ideology.*

Несомненно, что развитие народа и государства определяется, прежде всего, его культурным уровнем. В 60-е – первой половине 80-х гг. в дагестанском селе и городах осуществлялась широкая программа культурного строительства, укреплялась материально-техническая база всей духовной жизни. Сдвиги, произошедшие в исследуемый пе-

риод в образовательном и культурном уровне сельских жителей, позитивные изменения в структуре их культурных потребностей, качественно меняли социальную роль культуры на селе, функции библиотек, клубов, домов культуры и других культурно-просветительных учреждений, предъявляли к ним повышенные требования.

Все это делалось в северном Дагестане, несколько обособленной географически, исторически части ДАССР, отличительной особенностью был и национальный состав этой части республики. Главным экономическим и культурным центром данного подрегиона являлся один из старейших городов Северного Кавказа – город Кизляр. В нем было сконцентрировано наибольшее число учреждений культуры в рамках Ногайского, Тарумовского и Кизлярского районов). В Кизляре действовал театр, ранее, будучи профессиональным, в 60-е гг. XX в. ставший любительским. Театр работал при городском Доме культуры. В справке Министерства культуры ДАССР о работе народных театров, отмечается, что режиссером его является актер М.К. Южин, актеров – 32 человека, это учителя, работники связи, железной дороги, ученики старших классов, колхозники и др. В 1963 г. театр осуществил постановки четырех спектаклей: «Смертный приговор» И. Соболева, «Лунная соната» А. Тур, «Человек родился» К. Финна, «Все это не просто» Шмелева. Всего за год театром было показано 34 спектакля, 20 – в самом Кизляре, 14 для сельчан, всего было обслужено свыше 5 тысяч зрителей.

В 70-е гг. XX в. в Кизлярском народном театре по-прежнему ставились различные пьесы. Как самодеятельный, но имевшим в штате режиссера и художника он, добившись звания «народный», просуществовал до 1983 г. В 1984 г. при Дворце культуры Кизлярского электромеханического завода был организован любительский театр, который возглавил молодой и талантливый режиссер А. Малачиев, также получивший звание «народный» [3, с. 141].

С 1982 г. одним из главных очагов культуры города становится Дворец Культуры КЭМЗа, который разместился во вновь построенном здании по типовому проекту. В этом Дворце культуры действовало большое количество секций, кружков, ансамбль, студия цирка, проводились концерты, как местных артистов, так и приезжавших на гастроли. Хоровой и хореографической коллективы Дворца Культуры КЭМЗа, были активными участниками смотров, конкурсов, фестивалей городского, районного, республиканского масштабов. Интересный эстрадный ансамбль действовал при Дворце культуры КЭМЗа, все участники которого являлись молодыми рабочими завода, передовиками производства, сочетавшие хорошую работу с учебой на заочных отделениях техникума и участием в художественной самодеятельности [5, с. 261].

Широкое распространение в 60-70 - е гг. XX в. в регионе получили в клубных учреждениях такие формы клубной работы как вечера-портреты, вечера-рапорты и дни трудовых коллективов – победителей социалистического соревнования. Хорошо эта работа была поставлена в Александрийском сельском Доме культуры Кизлярского района, Червленно-Бурунском Доме культуры Ногайского района и других сельских ДК [7, с. 125].

На базе драматического коллектива при Ногайском районном Доме культуры в ноябре 1962 г. был создан Ногайский народный театр. В 1963 г. театр осуществил одну постановку «Переполах из-за приданного» Керимова, театр за год дал 4 спектакля и обслужил около 11,5 тысяч человек [4, с. 286]. Со дня своего создания коллектив театра показал более 10 новых постановок. Постоянными участниками (20 человек) являлись рабочие и служащие районного райцентра и совхоза им. Ленина. Над театром шефствовал Государственный драматический кумыкский театр [12, л. 30].

На базе Ногайского районного дома культуры с 1966 г. работал Университет культуры общего профиля, в котором состоялось два выпуска. По двухгодичной программе читались лекции, доклады по литературе, музыке, живописи, по истории русского, советского театра. Кроме лекций в Университете проводились читательские конференции, встречи с местными

поэтами, писателями. Велась идеологическая работа, об этом говорят темы занятий: «Образ В.И. Ленина в дагестанской литературе», «Ногайские поэмы о Ленине», «Музыка в жизни В.И. Ленина» и др. [4, с. 312].

С 1965 г. в Ногайском районе на общественных началах функционировал Народный музей, фонд которого все время пополнялся. У истоков его создания стояли Аджгельдиев Б.Я., Лукманов Х.А., Кельдасов Б.А., Кокоев К.Д., Рахмедов С.К. Большой вклад в развитие музейного дела внесли Отаров М.А., Даутов А., Агаспаров Е.А., Батыров С., а также учителя и старшеклассники школ района. За годы существования музея на общественных началах было собрано немало экспонатов, отражающих этноисторическое развитие ногайского народа, его социально-хозяйственную и культурную деятельность [1, с. 159.]. В 1983 г. благодаря подвижничеству педагога, краеведа Байбека Аджибайрамовича Кельдасова музей получает статус историко-краеведческого, [2, с. 52] а, впоследствии, он стал государственным.

9 апреля 1965 г. было принято постановление бюро Дагестанского обкома КПСС «Об увековечивании памяти основоположника ногайского литературного языка Абдулхамита Шарсенбиевича Джанибекова» [9, л. 6].

Выполняя положения данного постановления Терекли-Мектебской средней школе присвоено имя А.Ш. Джанибекова, а общественность района приступила к созданию школьного музея посвященного ногайскому просветителю. В фонд музея были переданы рукописи, фотографии, письма товарищам и др. материалы, принадлежащие А.Ш. Джанибекову.

К 100-летию со дня рождения В.И. Ленина (22 апреля 1970 г.) в Ногайском районе было намечено проведение тематических вечеров, чтение лекций по пропаганде идей В.И. Ленина в доме культуры и на сходах сельчан, встречи с местными писателями и поэтами. В районной, сельских библиотеках, в музее им. Джанибекова была организована экспозиция «Ленин в исторических судьбах народов Дагестана» и фотогалерея кавалеров ордена Ленина [10, л. 42, 64].

В 1973 г. по итогам республиканского смотра сельских домов культуры, посвященного 50-летию со дня образования СССР Кумбатарский сельский дом культуры Ногайского района был награжден Почетной грамотой Министерства культуры и обкома профсоюза работников культуры и ценным подарком [8, л. 14]. В 1980 г. в Доме культуры С. Червленые-Буруны был организован хореографический ансамбль «Степные зори». В его составе насчитывалось 30 человек. Среди них – рабочие, чабаны прославленного госплемзавода «Червленые буруны», учащиеся, учителя местной школы. В репертуаре ансамбля были ногайские, русские, азербайджанские, калмыкские, узбекские танцы, танцы народов Дагестана. Самодеятельные артисты успешно выступали в соседних совхозах «Путь Ленина», «Кунбатарский», им. К.Маркса, на фермах своего хозяйства [11, л. 23].

В 70-е гг. XX в. в селе Юрковка Тарумовского был организован театр под руководством Банасенко А.И. Позже, благодаря заслугам всех участников, этому театру было присвоено звание «Народный театр». На сцене ставились пьесы русских классиков. В пьесе «Егор Булычев и другие» Островского главные роли исполняли учителя школы: Сашка – В.И. Трубицына, Егор Булычев – Е.З. Бондаренко, жена Егора – Л.К. Бондаренко.

В Доме культуры села Калиновка на высоком уровне проводились вечера отдыха и концерты в государственные праздники, здесь организовывали агитбригады на полевые станы во время уборки урожая, демонстрировали кинофильмы. С 1985 г. при Калиновском Доме культуры началось активное развитие народного творчества, был организован фольклорный ансамбль "Рябинушка", ставший впоследствии лауреатом республиканских конкурсов.

Дома культуры и клубы Тарумовского района организовывали для сельских тружеников вечера отдыха в честь профессиональных праздников: День рыбака, День работников сельского хозяйства, День учителя и т.д. Во многих сельских домах культуры действовали клубы и кружки по интересам (вязание на спицах, кройки, музыкальные, шахматно-

шашечные). А районный Дом культуры оказывал жителям Тарумовки платные услуги. Здесь были открыты студия звукозаписи и профессиональные курсы по подготовке мастеров швейного дела.

Однако условия для работы не во всех клубах были хорошие. Из 16 сельских Домов культуры Тарумовского района более половины ютились в непригодных помещениях. В селе Юрковка Дом культуры занимал помещение бывшего зернохранилища. Здесь были лишь небольшой зрительный зал и сцена. Подобная же картина наблюдалась в селах Рассвет и Николаевка [6, с. 254].

Следует также отметить, что повседневными культурно-массовыми мероприятиями в районе были охвачены в основном люди пожилого возраста и школьники. Зрители же из числа работающей молодежи не всегда неохотно шли в сельские Дома культуры.

Значительная работа проводилась государственными органами власти по осуществлению мероприятий по дальнейшему улучшению культурного обслуживания населения, развитию сети клубных учреждений, повышению уровня их работы и т.д. Среди проблем в работе культпросветучреждений можно отметить, что уровень проводимых ими мероприятий и их посещаемость оставались низкими, порой месяцами они оставались закрытыми. Слабая материальная база многих культурно-просветительных учреждений, их размещение в непригодных помещениях, не отвечающих своему назначению, нехватка квалифицированных работников, энтузиастов своего дела, недостаток внимания к ним со стороны административных органов – все это отражалось на эффективности культурно-массовой работы.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бальгишиев К.С. Ожившая история // Возрождение. 2006. № 9. С. 158-159.
2. Джумакаева Б. В поисках исторических корней // Возрождение. 2006. № 9. С. 52-54.
3. Кизляр орденосный. Махачкала, 1995. 156 с.
4. Культурное строительство в Дагестане. 1941-1977 гг. Сб. док. Т. 2. Махачкала: Даг.кн.изд-во, 1988. 460 с.
5. Мирзабеков М.Я., Ананьева Е.С., Юнаева В.Д. Культура дагестанского города. XX век. Махачкала: АЛЕФ, 2007. 383 с.
6. Османов А.И., Искендеров Г.А. Дагестанское село. Экономика, культура, социальная инфраструктура (70-80-е годы XX века). Махачкала: ИИАЭ ДНЦ РАН, 1997. 360 с.
7. Умалатов А.Д. Советы Дагестана в действии. Махачкала: Даг. кн. изд-во, 1983. 175 с.
8. Центральный государственный архив Республики Дагестан (Далее – ЦГА РД). Ф. р-1252. Министерство культуры ДАССР и его местком. Оп. 11. Д. 199. Л. 14. URL: <http://www.cgard.ru/af/index.php?act=fund&fund=5610>.
9. ЦГА РД. Ф.3133-п. Ногайский районный комитет партии. Оп.1. Д.395. Л.6. URL:
10. ЦГА РД. Ф.3133-п. Оп.1. Д.418. Л.42,64.
11. ЦГА РД. Ф.3133-п. Оп.1. Д.425. Л.23.
12. ЦГА РД. Ф.3133-п. Оп.1. Д.427. Л.30.

© Лысенко Ю.М., 2024.